

XORIJIY SO'ZLARNI MILLIYLASHTIRISHDA KALKALASH USULINING O'RNI

Xamrayev Fozilbek Yuldoshevich
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Qarshi shahri, Turon universiteti
Xamrayev-fozil@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada kalkalash usulining dunyo, shuningdek, o'zbek tilshunosligida o'rganilishi, uning leksik fondni to'ldirishdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Kalkalash murakkab tushuncha bo'lib, o'zbek tilshunosligida uning tildagi o'rni va maqomini belgilash borasida farqli yodashuvlar mavjud. Mazkur maqolada kalkalash tushunchasini aniqroq izohlashga, uning xorijiy so'zlarni milliylashtirishdagi o'rnini to'laroq ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: kalkalash, zamonaviy o'zlashmalar, milliylashtirish, ichki manba, tashqi manba, kalkalash usullari.

Annotation. This article discusses the study of loan-translation in the world and Uzbek linguistics, and its importance in filling the lexical fund. Loan-translation is a complex composition, and in Uzbek linguistics there are different approaches to its place and status in the language. In this article, an attempt was made to explain the concept of loan-translation more precisely, to fully reveal its place in the nationalization of foreign words.

Key words: *calking, modern borrowings, nationalization, internal source, external source, methods of calking*

Аннотация. В данной статье рассматривается изучение способа калькирования в мировой и, в частности, в узбекской лингвистике, а также его значение в пополнении лексического фонда. Калькирование представляет собой сложное понятие, и в узбекском языкознании существуют различные подходы к определению его места и статуса в языке. В статье предпринята попытка более точного разъяснения понятия калькирования, а также более полного раскрытия его роли в процессе национализации заимствованных слов.

Ключевые слова: калькирование, современные заимствования, национализация, внутренний источник, внешний источник, способы калькирования.

Dunyo tillari jamiyatdagi yangilanishlarga hamohang ravishda taraqqiy etib borar ekan, ularning o'zaro aloqasi ham shunga mos holda takomillashishda davom etadi. Tillarning bir-biriga ta'siri mavjud vaziyat va muhitdan kelib chiqib, turli daraja va usullarda namoyon bo'ladi.

Kalkalash o'zga tillardan so'z o'zlashtirishning eng muhim usullaridan biri sanaladi. *Kalka* (fr. *calque* – nusxa, taqlid) atamasini fanga dastlab fransuz tilshunosi Charl Balli kiritgan [1: 105].

Dunyo tilshunosligida kalkalash tushunchasi haqidagi ilk tadqiqotlar o'tgan asrning o'rtalarida paydo bo'lgan. Xususan, birinchilardan bo'lib nemis tilshunos olimi V.Bets boshqa tildan so'z o'zlashtirishni "o'zlashma so'z" (loanword) va "kalka" (loan translation/calque) tarzida bir-biridan farqlagan [2: 120]. Keyinroq bu masala amerikalik tilshunoslarning e'tiborini o'ziga tortgan. E. Haugen o'zlashmalarni quyidagicha tasnif qilgan:

- 1) to'g'ridan to'g'ri so'z olish (importation);
- 2) to'liq kalkalab olish (loan-translation);
- 3) yarim kalkalab olish (loanblends/hybrids) [3: 215].

A.Hojiyev kalka atamasiga shunday ta'rif bergan: "Kalka o'zga til materialidan qismma-qism nusxa olish yo'li bilan hosil qilingan so'z yoki boshqa bir til birligi" [4: 47]. E.Begmatovning fikricha, kalkalash murakkab hodisa va jarayon bo'lib, unda uch xususiyat ko'zga tashlanadi: a) o'zga til ishtiroki; b) o'z element ishtiroki; d) o'zga til elementi ishtiroki. *Birinchi hodisaning* mohiyati kalkalanuvchi materialning o'z til emas, o'zga tilniki ekanligidir. *Ikkinchi hodisa* o'zga materialning o'z qatlam imkoniyati asosida kalkalanishidir. *Uchinchi hodisa* o'zga materialning o'zga til so'zlari bilan berilishidir. Masalan, ruscha so'z o'zbek tilidagi aslida arabcha, forsha bo'lgan so'zlar bilan kalkalanadi.

Kalkalash borasida olib borilgan tadqiqotlar orasidan nisbatan aniq va mukammali sifatida E.V.Marinovanning ishini ko'rsatish mumkin. "Xalq so'zi" gazetasi materiallari asosida mustaqillik yillarida o'zbek tiliga kirib kelgan xorijiy so'zlarni tarkibiy-mazmunijihatdan o'rgangan N.A. Isakova kalkalash masalasida Marinovanning nuqtayi nazari va tasnifiga tayangan [6: 20].

Marinova kalkalarni o'zlashma so'zlar doirasida tadqiq qilgan, ya'ni chetdan so'z o'zlashtirishni ikki tip (usul)ga bo'lgan:

- 1) moddiy o'zlashtirish (*материальное заимствование*);
- 2) yashirin o'zlashtirish (*скрытое заимствование*).

Moddiy o'zlashtirish ideal yoki to'g'ridan to'g'ri o'zlashtirish sifatida izohlangan. Xususan, rus tilidagi *объект* (lot. *objectus*), *индивидуум* (lot. *individuum*),

дивертисмент (fr. *divertissement*), *натуральный* (lot. *naturalis*) kabi chetdan to'g'ridan to'g'ri (yoki ayrim tovush o'zgarishlari bilan) olingan so'zlar moddiy o'zlashmalar safiga kiritilgan.

Kalkalar *yashirin o'zlashtirish* sifatida talqin qilingan. Bu yondashuvga to'la qo'shilish mumkin. Chunki kalkalash asosida hosil qilingan (kalkalab olingan) so'zlarni til egalari o'z so'zlar sifatida qabul qilishadi, ya'ni soha mutaxassislaridan boshqa kishilar ularni o'zga til ta'sirida paydo bo'lganini sezmaydi, sof milliy so'zlardan farqlay olmaydi.

Marinovaning yondashuvini inkor qilmagan holda kalkalash hodisasini *qayta tarjima qilish* tarzida izohlash ham mumkin. Chunki o'zga tildan kalkalab olingan so'z kalkalanishdan oldin tarjima qilingan bo'ladi. Umuman kalkalash jarayonini uch bosqichga bo'lish mumkin:

- 1) o'zga til birligining tarjima qilinishi;
- 2) o'zga til birligining yangi ma'no kasb etishi yoki undan yangi so'z (so'z birikmasi, ibora) hosil bo'lishi;
- 3) yangi o'zga til birligi ta'sirida o'z til birligining hosil qilinishi.

Buni *yulduz* so'zining rus tilidan kalkalanishi misolida rasm orqali quyidagicha ifodalash mumkin:

Bunda 3-bosqichni kalkalash jarayoni, *yulduz 2* (“mashhur shaxs”) so'zini kalka sifatida izohlash mumkin.

Tilshunoslarning e'tirof etishicha, o'zbek tilida kalkalash usuli bilan so'z hosil qilish, asosan, sobiq sho'ro davridan boshlangan va bu jarayon hozirga qadar faol davom etib kelyapti. Biroq o'zbek tilshunoslari orasida kalkalash tushunchasiga nisbatan turlicha qarash mavjud. Xususan, A.Hojiyev kalkalashga ko'proq tilning ichki

imkoniyatlari mahsuli sifatida qaraydi. Uning fikriga ko'ra, ichki resurslar vositasida yangi so'zlar yasash (hosil qilish) deganda tilning o'ziga xos so'z yasash usullari bilan so'z yasovchi vositalar yordamida (so'z yasash asosi va so'z yasovchi formant modelida) so'z yasash, shuningdek, kalkalash yo'li bilan so'z hosil qilish nazarda tutiladi [5: 129].

Kalkalash usulida hosil qilingan so'zlarning o'zbek tili leksik fondidagi o'rni, ulushi haqida ham bir-birini inkor qiluvchi fikrlar uchraydi. Xususan, N.G'ulomovanning "Hozirgi o'zbek tilida leksik kalkalash lug'atning boyishi, to'lib borishida yetakchi usul hisoblanmaydi", degan fikriga A.Hojiyev qo'shilmaydi va "hozirgi o'zbek adabiy tilida kalkalash yo'li bilan so'z hosil qilish juda aktiv holatda ekaniga, bu yo'l o'zbek adabiy tili leksikasining boyishida muhim rol o'ynayotganiga shubha yo'q", deb hisoblaydi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, kalkalab olingan so'zlar nafaqat sobiq sho'ro davrida, balki mustaqillikdan keyingi davrda ham o'zbek tili lug'at boyligining salmoqli qismini band etadi. Ayniqsa, turli sohaga oid atamalar misolida bunga yaqqol amin bo'lish mumkin. Xususan, tibbiy, harbiy, kompyuter texnologiyalari kabi sohalarga oid atamalar orasida kalkalash usuli orqali hosil qilingan birliklar ko'p uchraydi.

Umuman, kalka o'zga va o'z til imkoniyatlari uyg'unligi asosida vujudga keluvchi alohida til hodisasi, birligidir. Kalkalash asosida hosil qilingan so'zlar, tashqi manba yoki ichki manba birliklari sifatida baholanishidan qat'i nazar, xorijiy so'zlarni milliyashtirishning eng sarmahsul usullaridan biri hisoblanadi. Tilning sof ichki imkoniyatlari (faol so'zlar, so'z yasash modellari, tarixiy so'zlar, shevaga xos so'zlar)dan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lmaganda kalkalash usuliga murojaat etish eng maqbul yo'ldir. Shunga ko'ra ushbu mavzuni chuqur tadqiq etish o'zbek tilshunosligi oldidagi muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Маринова Е.В. Иноязычная лексика современного русского языка. Изд. 2-е, стер. – Москва: ФЛИНТА, 2013. – С. 105.
2. Betz W. Deutsch und Lateinisch: Die Lehnbildungen der althochdeutschen Benediktinerregel. – Bonn: Bouvier. Konstanz, 1949. – 120 S.
3. Haugen E. The analysis of linguistic borrowing // Language. – 1950. Volume. 26, № 2, 1950. –P. 215;
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2002. – Б. 47.

5. Ҳожиёв А. Совет даврида ўзбек адабий тилининг тараққиёти. III жилдли. III жилд. Сўз ясаши ва лексика. –Тошкент: Фан, 1991. – Б. 129.

6. Исакова Н. Мустақиллик йилларида ўзбек тилига кириб келган хорижий сўзларнинг таркибий-мазмуний таҳлили (Халқ сўзи газетаси материаллари асосида): Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) ... дисс. автореф. – Самарқанд: 2021. – Б. 20.